

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitalizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

EFEITOS ADVERSOS DO USO DE ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS POR MULHERES

Ana Yasmim Gomes de Lima¹; Maria Fernanda Bandeira da Silva²; Kaline Oliveira de Sousa³; Maria Tais da Silva Santos⁴; Maria Rosa Mística Martins de Souza⁵.

^{1,2,3,4} Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁵ Enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: ana.yasmim@estudante.ufcg.edu.br

INTRODUÇÃO: Os anticoncepcionais hormonais são métodos contraceptivos que se constituem de hormônios que são capazes de controlar a ovulação e, conseqüentemente, impedir a fecundação dos gametas. Podem ser encontrados em formas variadas, bem como em diversas vias de administração como oral, intramuscular, transdérmico, vaginal e implantes subdérmicos. Tais fármacos, podem apresentar efeitos positivos ou negativos dependendo da fisiologia do consumidor e a maneira que ocorre o uso. É possível observar regularmente o seu uso com a ausência de prescrição médica, o qual pode levar a causar efeitos adversos à saúde do usuário.

OBJETIVO: Identificar na literatura científica os possíveis efeitos adversos resultantes do uso contínuo de anticoncepcionais hormonais por mulheres. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, baseada em estudos presentes nas bases de dados do Portal de Periódicos CAPES, sendo elas: EMBASE e SCOPUS. Para obtenção dos estudos, foi realizado o entrecruzamento dos descritores “contraceptive agents, female”, “Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions”, e “Hormonal Contraception”, devidamente cadastrados no DECS/MESH, interligados ao operador booleano “AND”. Logo, foram encontrados 210 estudos. Dos quais, após a aplicação dos filtros: estudos nos idiomas Português e Inglês, acessíveis gratuitamente na íntegra e compreendidos de 2016 a 2021, resultaram em 63 estudos. Após a leitura integral foram excluídos os duplicados e que não correspondiam à proposta do artigo, resultando em 4 artigos para a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Pode-se observar que na maioria dos estudos, os distúrbios na menstruação foram bastante relatados principalmente em mulheres que fazem uso de injetáveis, como também a ocorrência de sintomas como fraqueza, dor abdominal e ganho de peso. Outra parcela identificou a falta de interesse em realizar atividades sexuais durante alguns meses. Além disso, foi constatado que pode haver uma incidência aumentada de câncer de mama em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais hormonais, sendo que o uso por mais de 25 anos resultou em 4,5 vezes mais

propensão do que aquelas que fazem uso a menos de 5 anos. Por fim, também se referenciou uma relação entre uso de anticoncepcionais injetáveis e a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), principalmente quando há ingestão de anticoncepcionais combinados e pela não uso de preservativos pela parte da população que acredita que tais medicamentos previnem tanto a gravidez quanto o desencadeamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o uso de anticoncepcionais sem orientação médica pode levar a prejuízos à saúde das mulheres. Portanto, é preciso que haja conscientização sobre os efeitos adversos provocados pelo uso contínuo de tais métodos hormonais e melhor conhecimento da gama de métodos contraceptivos disponíveis.

Palavras-chaves: Anticoncepcionais Femininos; Contraceção Hormonal; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOOZALIS, A., *et al.* Sexual desire and hormonal contraception. **Obstetrics and gynecology**, v. 127, n. 3, p. 563, 2016. Disponível em: https://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2016/03000/Sexual_Desire_and_Hormonal_Contraception.20.aspx. Acesso em: 3 mai. 2021.

DORCHAK, J. A., *et al.* The impact of hormonal contraceptives on breast cancer pathology. **Hormones and Cancer**, v. 9, n. 4, p. 240-253, 2018. Disponível em: <https://link-springer-com.ez292.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s12672-018-0332-y>. Acesso em: 4 mai. 2021.

LUZ, A. L. R.; BARROS, L. DE S. R.; BRANCO, A. C. S. C. Métodos contraceptivos: Principais riscos e efeitos adversos. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e24112, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/24112/13923>. Acesso em: 6 mai. 2021.

PALANEE-PHILLIPS, T., *et al.* Risk of HIV-1 acquisition among South African women using a variety of contraceptive methods in a prospective study. **AIDS (London, England)**, v. 33, n. 10, p. 1619, 2019 Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6636847/>. Acesso em: 4 mai. 2021.

SCHWARZ, J., *et al.* “É por isso que tenho medo desses métodos”: Localizando os efeitos colaterais dos anticoncepcionais em circunstâncias de vida corporais no Burundi e no leste da República Democrática do Congo. **Social Science & Medicine**, v. 220, p. 264-272, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618305203?via%3Dihub>. Acesso em: 4 mai. 2021